

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО ИХ СЧАСТЬЯ

К.М.Кощанов

профессор Нукусского гос. Пед института им.Ажинияза.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078667>

Резюме: В статье речь идет об обучении детей дошкольного возраста безопасности и оберегании их от различных травм.

Ключевые слова: дети, воспитание, безопасность, техника, травма, увечья, болезнь, предупреждение.

Охрана и защита детей дошкольного возраста включает обеспечение их физической, эмоциональной и социальной безопасности. Важно создавать безопасную среду, где ребенок будет защищен от травм, несчастных случаев и негативных воздействий. Особое внимание уделяется организации безопасных условий в доме, детских садах и на игровых площадках. Необходимо контролировать доступ детей к опасным предметам и веществам, а также обучать их основам безопасного поведения, включая правила дорожного движения.

Здоровье ребенка требует регулярного медицинского контроля, своевременной вакцинации и профилактики заболеваний. Значимую роль играет правильное питание, соблюдение режима дня и приобщение к гигиеническим навыкам. Эмоциональная безопасность обеспечивается через создание комфортной психологической атмосферы, где ребенок чувствует себя любимым и защищенным. Это включает в себе внимательное отношение к его эмоциональным потребностям, предотвращение стрессов и конфликтных ситуаций.

Охрана и защита детей дошкольного возраста — это совместная ответственность родителей, педагогов и общества в целом, направленная на создание условий для гармоничного развития, здоровья и благополучия ребенка. Модернизация дошкольного образования в соответствии с Постановлениями и Указами Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева выдвигает новые требования к содержанию процесса воспитания в детском саду и ориентирует его на полноценное всестороннее развитие личности ребенка, его подготовку к школе, развитию его творческих способностей, создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей, разработку инновационных технологий занятий и воспитательного потенциала предметно-

развивающей среды, повышение уровня художественно-эстетического и музыкального воспитания и образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, развитие у ребенка социально-эмоциональных навыков как основы его будущей успешной самореализации.

Данное учебно - методическое пособие в определенной степени служит задачам Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-595 «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 Указов и Постановлений Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования» № ПП-3651 от 05.04.2018 г., «О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным образованием» № ПП-3955 от 30.09.2018 г., Постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о Министерстве дошкольного образования Республики Узбекистан и Устава Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений» № 929 от 21.11.2017 г., «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дошкольных образовательных организаций» № 391 от 13.05.2019 г., в Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года (Приложение № 1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 08.05.2019 г. № ПП-4312).

Под руководством нашего Президента были приняты решения, которые имеют важное значение для развития дошкольного образования, и эти решения приводят к положительным результатам. Это одна из самых трудных, но в то же время самых полезных и благородных задач — развитие системы дошкольного образования. И это не только обязанность детских садов, но и ответственность всех родителей, старших людей, соседей, общественных и культурных организаций, а также педагогов и всех членов общества, которые должны работать сообща и в единстве, чтобы достичь общей цели.

В прошлом отношение к воспитанию и обучению маленьких детей было халатным и на низком уровне, и это было, можно сказать, второстепенной задачей. В те времена основные усилия направлялись на обеспечение детей едой и одеждой, в то время как их обучение и подготовка к школе занимали далеко не главное место.

В деревнях, на улицах, в заброшенных местах, подъездах многоэтажных домов, между гаражами и заброшенными зданиями дети играли большими

группами, и это стало обычным явлением в повседневной жизни. В 1950-1960-х годах, когда мы сами были детьми дошкольного возраста, мы также становились свидетелями опасных ситуаций, например, когда наши друзья, играя в «Тарзана» и перепрыгивая с дерева на дерево, падали и ломали конечности, или когда, играя в «Зорро», дети сражались палками, из-за чего могли потерять зрение.

В сельской местности часто дети оставались на попечении друг друга или более старших детей, которым поручались обязанности по уходу за младшими: они передавали им хлеб, наливали воду в ведра и запирали дома с утра до вечера. Это становилось привычной частью повседневной жизни. Причиной этого было то, что количество детей, не посещающих детские сады, было в несколько раз больше, чем тех, кто посещал садики. Это происходило по нескольким причинам: во-первых, из-за нехватки мест в детских садах, во-вторых, из-за высокой стоимости услуг, которая не позволяла многим родителям платить за воспитание детских садах.

Кроме того, условия в детских садах того времени были крайне низкими. Когда я был в возрасте 3-6 лет, я воспитывался в единственном детском саду в районе Кегейли. Питание в этом саду было очень бедным, а условия проживания — неудовлетворительными. Из-за нехватки кроватей двое детей спали на одной, при этом их головы располагались в противоположных концах кровати, как на карте.

В те времена, когда я был ребенком, из-за нехватки столов, стульев, горшков, тарелок, стаканов и ложек, дети ели по очереди. Из-за дефицита игрушек дети сами делали игрушки из глины, дерева и камней. Цель детских садов того времени заключалась в том, чтобы освободить женщин от забот по уходу за своими детьми, чтобы они могли работать на полях совхозов и колхозов или в других учреждениях. Ведь если женщина не зарабатывала зарплату, то было невозможно прокормить семью на зарплату одного мужа.

В те годы в детских садах не существовало государственных стандартов для воспитания детей, не было программ, направленных на подготовку детей к школе. Детские сады в сельских районах того времени часто назывались «домашними садами». В 1950-1960-х годах председатель сельсовета часто назначал женщин, которые не могли найти работу, в качестве «воспитательниц» для детей соседей. Женщины, у которых не было возможности ухаживать за своими детьми, отправляли их в такие «домашние

сады», где они оставляли своих детей с кусочком хлеба и отправлялись на работу в поле.

Дети, которых приносили в такие «домашние сады», играли вместе с детьми хозяев дома. Однако им не предоставлялись специальные условия для питания, режима, кроватей, одеял, игрушек, бумаги, ручек и других необходимых предметов. В таких «домашних садах» не было возможности заниматься воспитанием, обучением и подготовкой детей к школе.

Родители и взрослые должны уделять особое внимание каждому слову, поведению, вежливости и культуре младших членов общества в доме, на праздниках, на улице, в деревне, в соседстве и других местах. Это важная задача, которую подчеркивает сама жизнь. Поскольку дети проводят около 9-10 часов в детском саду ежедневно, оставшиеся 13-14 часов и все выходные и праздничные дни они проводят в кругу своей семьи, на улице, в своем доме, и там тоже получают свою воспитательную и образовательную нагрузку.

Как только дети начинают узнавать своих родителей, еще до того как они пойдут в детский сад, необходимо начинать их учить дисциплине, порядку, чистоте, вежливости и другим хорошим качествам — это было известно с древних времен.

Кроме того, родители, воспитатели детских садов, педагоги, старшие родственники, соседи и другие взрослые должны обучать детей самым основным правилам безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. Это долг и обязанность, которая заключается в том, чтобы научить детей избегать опасности, например, не прикасаться к огню, не пить горячий чай, не играть с острыми предметами, такими как ножи, ножницы, спички и другие опасные инструменты.

Важным моментом является обучение детей безопасному поведению, чтобы они не играли с опасными вещами, не брали чужие предметы без разрешения, не лазили на деревья или заборы, не прыгали на крышу или не купались в неизвестных местах, таких как реки, озера и пруды. Эти правила безопасности необходимо ежедневно преподавать детям, используя примеры из жизни.

Хочется напомнить родителям одну народную поговорку: «Один молодой человек долго не мог жениться, потому что у него был один слепой глаз. Однажды он спросил свою мать: "Как я стал слепым?" Мать с глубоким вздохом ответила: "Ты был нашим единственным ребенком, и мы тебя баловали. Ты часто плакал и капризничал. Однажды ты играл с ножницами, и,

неосторожно, я уколола тебе глаз, и ты потерял зрение". Молодой человек, сожалея, сказал: "Почему ты не ударила меня по лбу, чтобы я хотя бы один раз заплакал? Я бы пережил это, но теперь, на всю жизнь, я остаюсь с одним слепым глазом». Это печальная история, но она подчеркивает важность того, чтобы взрослые оберегали детей от несчастных случаев, даже если это требует строгих мер».

Литература

1. К.М.Кошанов, Ж.Ш.Уснатдинова, Х.К.Шамуратова – Мектепке шекемги жастағы балаларды ҳәр түрли қәўиплерден сақлаў ӘЛИПБЕСИ Нөкис -2020 – жыл.
2. К.М.Кошанов, М.Т.Турдымуратова, Ҳ.Шамуратова, Н.К.Кошанова – Нәрестелеримизди ҳәр түрли қәўип – қәтерлерден сақлаў. Нөкис – 2022 – жыл
3. Hurliman, S., & Baxtigul, F. (2024, April). МЕКТЕПКЕ SHEKEMGI JASTAǴÍ BALALARǴA SÚWRETLER ARQALÍ SÁWBETLER ÓTKERIW USÍLLARÍ. In *Konferensiyalar/ Conferences* (Vol. 1, No. 9, pp. 494-496).
4. Kutlimuratovna, Shamuratova Xurliman. "Psychological and pedagogical conditions for the formation of students of higher education institutions for teaching rhetoric to children of school age." *International journal of recently scientific researcher's theory* 1.3 (2023): 190-194.